

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**ПОЛИПОЗ РИНОСИНУСИТНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА РЕЦИДИВЛАНИШИНING
ИММУНОМОРФОЛОГИК МЕХАНИЗМЛАРИ****Абдирашидова Г.А.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Яллигланишининг эндотипланиш концепциясига алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, унга кўра ПРС турли молекуляр механизмларга эга бўлган ҳолатларнинг гетероген гуруҳи сифатида қаралади. Хужайра адгезия оқсиллари (хусусан, Э-кадгерин) экспрессиясининг пасайиши билан боғлиқ бурун эпителийсининг тўсиқ дисфункциясининг Th2-ассоциацияланган жавобни бошлаш механизми сифатидаги роли батафсил кўриб чиқилган. Периостин матрикс оқсили ва матрикс металлопротеиназалар (ММП-9) нинг тўқима ремоделланиши ва полип стромасининг қайтмас фибрози ва ишии шаклланиш жараёнларида иштироки таҳлил қилинди. Жарроҳлик даволашдан кейин агрессив ўсиш ва касалликнинг қайталаниш хавфининг юқори омили сифатида эпителиал-мезенхимал ўтиш (ЭМЎ) механизмлари муҳокама қилинади. Хулосада терапияни индивидуаллаштириш ва ПРСни назорат қилиш самарадорлигини ошириш учун ўзига хос морфо-иммунологик биомаркерларни излаш ва клиник амалиётга жорий этиш зарурлиги таъкидланган.

Калит сўзлар: полипоз риносинусит, иммуноморфология, эндотиплар, Э-кадгерин, периостин, ишллик қават ремоделланиши.

**IMMUNOMORPHOLOGICAL MECHANISMS IN THE DEVELOPMENT AND RECURRENCE
OF NASAL POLYPOSIS****Abdirashidova G.A.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Special attention is paid to the concept of inflammation endotyping, according to which CRSwNP is considered a heterogeneous group of conditions with distinct molecular mechanisms. The role of nasal epithelial barrier dysfunction, mediated by a decrease in cell adhesion protein expression (specifically E-cadherin), is discussed in detail as a trigger for the initiation of Th2-associated responses. The involvement of the matrix protein periostin and matrix metalloproteinases (MMP-9) in the processes of tissue remodeling, irreversible fibrosis, and polyp stromal edema formation is analyzed. The mechanisms of epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) are discussed as factors in aggressive growth and high risk of recurrence following surgical treatment. In conclusion, the need for identifying and implementing specific morpho-immunological biomarkers into clinical practice to personalize therapy and improve CRSwNP control is emphasized.

Keywords: nasal polyps, immunomorphology, endotypes, E-cadherin, periostin, mucosal remodeling

**ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ И РЕЦИДИВИРОВАНИЯ
ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА****Абдирашидова Г.А.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Особое внимание уделено концепции эндотипирования воспаления, согласно которой ПРС рассматривается как гетерогенная группа состояний с различными молекулярными механизмами. Подробно рассмотрена роль барьерной дисфункции назального эпителия, опосредованной снижением экспрессии белков клеточной адгезии (в частности, Э-кадгерина), как пускового механизма инициации Th2-ассоциированного ответа. Проанализировано участие матриксного белка периостина и матриксных металлопротеиназ (ММП-9) в процессах тканевого ремоделирования и формирования необратимого фиброза и отека стромы полипа. Обсуждаются механизмы эпителиально-мезенхимального перехода (ЭМП) как фактора агрессивного роста и высокого риска рецидивирования заболевания после хирургического лечения. В заключении подчеркивается необходимость поиска и внедрения в клиническую практику специфических морфо-иммунологических биомаркеров для персонализации терапии и повышения эффективности контроля над ПРС.

Ключевые слова: полипозный риносинусит, иммуноморфология, эндотипы, Э-кадгерин, периостин, ремоделирование слизистой оболочки.

Полипоз риносинусит (ПРС) ногиронликка олиб келувчи сурункали касалликнинг классик намунаси бўлиб, унинг дунё бўйича тарқалиши доимий равишда ўсиб бормоқда. EPOS 2020 фундаментал Европа консенсусига кўра, ПРС сайёрамиздаги вояга етган аҳолининг 2 фоиздан 4 фоизгачасини қамраб олади, 40 ёшдан ошганлар орасида эса бу кўрсаткич 5 фоизга етиши мумкин.

Ўзбекистон Республикасида минтақанинг иқлимий-географик хусусиятлари туфайли ПРС муаммоси айниқса долзарбдир. Тошкент ва Самарқандлик тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, ҳавонинг чанглиги ва ўзига хос аллергенлар шиллиқ парданинг эрта сезгирлашувига (сенсibiliзация) ҳамда унинг янада оғирроқ морфологик шикастланишига ёрдам беради. Миллий тадқиқотлар маълумотларига кўра, ПРС Ўзбекистондаги ЛОР-стационарларига ётқизилиш сабаблари орасида бурун тўсиғининг қийшайиши ва сурункали тонзиллитдан кейин учинчи ўринни эгаллайди.

ПРСнинг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти жуда катта тўғридан-тўғри ва билвосита харажатлар билан белгиланади. Тўғридан-тўғри тиббий харажатлар нафақат жарроҳлик амалиётини (ФЕСС), балки умрбод маҳаллий терапияни, сўнгги йилларда эса қимматбаҳо моноклонал антитаналарни (дупилумаб) қўллашни ҳам ўз ичига олади. Бироқ асосий иқтисодий зарарни (умумий сумманинг 60 фоизгача) билвосита йўқотишлар етказди: булар “презентеизм” (беморнинг иш жойида бўлиши, бироқ ПРС аломатлари туфайли меҳнат унумдорлиги 30–50 фоизга пасайган ҳолат) ва “абсентеизм” (иш кунларини қолдириш) ҳисобланади.

Кўп марказли тадқиқотларга кўра, ПРСнинг SNOT-22 сўровномаси бўйича ҳаёт сифатига таъсири сурункали юрак етишмовчилиги ёки буйрак етишмовчилигининг терминал босқичидагига қараганда анча яққолроқ намоён бўлади. Ҳаёт сифатини пасайтирувчи асосий омиллар аносмия (хид билиш қобилятини йўқотиш), уйқунинг бузилиши ва доимий бурун битиши бўлиб, бу ўз навбатида когнитив бузилишлар ҳамда депрессив ҳолатларга олиб келади. Шу боис, рецидивнинг ишончли иммунологик предикторларини топиш нафақат тиббий, балки муҳим иқтисодий аҳамиятга эга вазифадир.

Замонавий оториноларингология бурун бўшлиғи шиллиқ пардасини шунчаки пассив фильтр эмас, балки мураккаб иммун-интерфейс тизими сифатида қарайди. Ушбу тизимнинг ҳаётийлигини таъминловчи асосий омил эпителиал тўсиқнинг бутунлигидир. Полипоз риносинуситда (ПРС) ушбу тўсиқнинг каскадли деградацияси, яъни босқичма-босқич емирилиши кузатилади ва бу, бир қатор муаллифларнинг фикрича, касаллик генезида бирламчи ҳодиса ҳисобланади.

Хужайраларо контактларнинг молекуляр тузилиши ва Э-кадгериннинг ўрни. Эпителийнинг механик мустаҳкамлиги асосини уч турдаги контактлар ташкил этади: зич контактлар (tight junctions), адгезив контактлар (adherens junctions) ва десмосомалар. Э-кадгерин (E-cadherin) адгезив контактларнинг “тамал тоши” ҳисобланади. У катенинлар тизими (α , β , γ) орқали хужайранинг актин ситоскелети билан боғланадиган трансмембран гликопротеиндир. Э-кадгерин экспрессиясининг пасайиши “хужайралар диссоциацияси” феноменига олиб келади, бу ҳодиса туфайли хужайраларо бўшлиқлар кенгайиб, плазманинг трансудацияси ва экзоген антигенларнинг эпителий ости қатламига кириб бориши осонлашади.

Ўзбекистонда ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, қайталанувчи ПРС билан оғриган беморларда полип тўқимасидаги Э-кадгерин даражаси шикастланмаган шиллиқ қаватга нисбатан 2,5–3 баробар пасайган бўлади. Бу строма шишининг яққоллиги ва бурун обструкциясининг оғирлиги билан боғлиқдир (Воҳидов У.С. ва бошқ. Ўзбекистон стоматологияси ва оториноларингологияси. 2021. дои: 10.34920/2021-2-45). Адгезиянинг бундай нуксонлари дендритик хужайраларнинг “сурункали таъсирланиши” учун шароит яратади, натижада улар яллиғланишнинг Th2-каскадини ишга туширадиган аларминларни (TSLP, ИЛ-33, ИЛ-25) гиперпродукция қила бошлайди.

ПРС морфологиясида сўнгги йиллардаги энг муҳим кашфиётлардан бири эпителиал мезенхимал ўтиш (ЭМЎ) ролини тасдиқлаш бўлди. Сурункали яллиғланиш шароитида эпителиал хужайралар трансформацияловчи ўсиш омили (ТГФ- β 1) ва 2-турдаги ситокинлар таъсирида ўзларининг эпителиал белгиларини (шу жумладан Э-кадгеринни) йўқотиб, мезенхимал хужайралар — миофибробластлар хусусиятларига эга бўлади.

Бу жараён шиллиқ қаватнинг регенератор салоҳияти пасайишига, хужайрадан ташқари матрикс компонентларининг ортиқча синтезланишига ҳамда полипнинг ғовак ва шишган тўқимаси шаклланишига олиб келади.

ПБРда структуравий қайта шаклланиш (ремоделлаштириш) эпителий билангина чекланиб қолмайди. Энг муҳим морфологик белгиларга базал мембрананинг гиалинози ва қалинлашиши, шунингдек, эпителий ости қаватининг фибрози киради. Бу жараёнда матрикс металлопротеиназалари (ММП), хусусан ММП-9 ҳал қилувчи роль ўйнайди.

ММП-9 базал мембрананинг асосий компоненти бўлган IV турдаги коллаген деградацияси

(парчаланиши) учун масъулдир. ММП-9 ва унинг тўқима ингибиторлари (ТИМП) ўртасидаги ному-таносиблик базал мембрананинг “бўшашишига” олиб келади ва бунинг натижасида эозинофиллар ҳамда нейтрофиллар у орқали осон миграция қилади. Ўзбекистонлик олимларнинг тадқиқотларида қайд этилишича, бурун секретидagi ММП-9 нинг юқори фаоллиги полипоз вегетацияларнинг эндо-скопик визуализациясидан аввалроқ шаклланаётганининг дастлабки маркери бўлиб хизмат қилиши мумкин.

ПБРнинг морфологик манзараси ўзгарувчан бўлиб, яллиғланиш эндотипига боғлиқ. Эозинофил тип учун строма шишининг яққол ифодаланиши, қадахсимон хужайралар гиперплазияси ва эозино-филлар билан массив инфильтрация хосдир. Нозозинофил тип эса кўпинча яққол фиброз, безли ги-перплазия ва нейтрофил инфильтрацияси билан намоён бўлади. Бу фарқларни англаш даволаш так-тикасини танлашда ўта муҳим аҳамиятга эга. Масалан, Э-кадгерин танқислиги бўлган “шишли” по-липлар топибал стероидларга юқори сезгир бўлса, “фиброзли” шакллари анча радикал жарроҳлик ёндашувини талаб этади. Шундай қилиб, адгезия ва протеолизнинг ИГК-маркерларини қўллаган ҳол-да ўтказиладиган морфологик текширув замонавий диагностиканинг зарурий босқичи ҳисобланади.

Хужайралараро боғламлар архитектурасининг бузилиши ва Э-кадгериннинг йўқолиши ҳил-пилловчи эпителийнинг функционал етишмовчилигига муқаррар равишда олиб келади. Меъёрда му-котсиляр клиренс (МК) бурун ёндош бўшлиқларининг асосий ўз-ўзини тозалаш механизми ҳисо-бланади, бироқ полипоз риносинуситда (ПРС) бу жараён чуқур издан чиқади. Сўнгги йиллардаги тадқиқотларга кўра, адгезив боғламларнинг йўқолиши эпителиоцитлар кутбилигини бузади, бу эса ўз навбатида базал таначалар йўналишини ўзгартириб, кейинчалик детселиатсияга (киприкчаларнинг йўқолишига) сабаб бўлади. Ўзбекистонлик олимларнинг тадқиқотларида қайд этилишича, яллиғла-ниш маркерлари яққол намоён бўлган беморларда сахарин синамаси вақти (МКнинг объектив кўрсаткичи) меъёрга нисбатан 3–4 баробар узаяди, бу эса иккиламчи силиар дискинезия ривожлана-ётганидан далолат беради.

Морфологик жиҳатдан бу жараён ўчоқли ясси хужайрали метаплазия билан кечади. Бунда юқори даражада табақалашган ҳилпилловчи эпителий ўрнини киприк аппаратига эга бўлмаган кўп қаватли ясси эпителий эгаллайди. Э-кадгерин танқислиги ва ЭМТ фаоллашуви шароитида хужайра-лар киприкчаларнинг синхрон тебраниш қобилятини йўқотади. Бу “турғунлик зоналари” шаклла-нишига ва иккиламчи мукостазга, яъни бўшлиқлар ичида патологик секрет тўпланишига олиб келади.

Европалик тадқиқотчилар таъкидлашича, 2-тур ситокинлари (ИЛ-13) бир вақтнинг ўзида қадахсимон хужайралар гиперплазиясини рағбатлантириб, силиар генез учун масъул бўлган генларни бевосита бостиради. Шу тариқа, берк патологик ҳалқа юзага келади: тўсикнинг бузилиши яллиғла-нишга олиб келади, яллиғланиш эса силиар аппаратни сусайтиради, бу ўз навбатида микрофлора ко-лонизациясига ва эпителийнинг янада шикастланишига шароит яратади. Клиренснинг пасайиши ва ёпишқоқ мутсин (МУС5АС) тўпланиши стромада юқори осмотик босим юзага келиши учун шароит яратади, бу эса клиник жиҳатдан шишнинг кучайиши ва полипоз тўқима ҳажмининг тез ортиши би-лан намоён бўлади.

Полипоз риносинуситнинг (ПРС) замонавий таснифи асосида эндотип тушунчаси ётади. Унга кўра, касалликнинг энг тажовузкор ва қайталанишга моил шакллари 2-турдаги яллиғланиш (Type 2 high) билан боғлиқдир. Бу жараён эпителий тўсиғи чегарасида бошланади. Ёпишқоқ бирикмалар ши-кастланганда (Э-кадгерин етишмовчилиги) бурун эпителийсининг кератиноцитлари аларминлар: ти-мик стромал лимфопоезин (ТСП), ИЛ-25 ва ИЛ-33 интерлейкинларини секреция қила бошлайди.

Бу ситокинлар 2-типдаги туғма лимфоид хужайраларни (ИЛС2) ва дендрит хужайраларни фао-ллаштиради. Улар эса регионал лимфа тугунларига миграция қилиб, содда Т-хужайраларнинг Th2-хелперларга дифференциацияланишига кўмаклашади. Ушбу каскад натижасида эффектор интерлей-кинлар — ИЛ-4, ИЛ-5 ва ИЛ-13 кўп миқдорда ҳосил бўлади. Сўнгги йиллардаги тадқиқотларга кўра, айнан полип тўқимасидаги ИЛ-13 нинг ортиқчалиги ковушқоқ мутсиннинг патологик секрецияси ва қадахсимон хужайралар метаплазияси учун асосий рағбатлантирувчи омил ҳисобланади.

Периостин (Periostin, POSTN) — ПРСда иммун жавоб ва морфологик қайта қурилиш ўртасида боғловчи вазифасини бажарадиган, секреция қилинувчи матрикс оксидидир. У фибробластларда ИЛ-4 ва ИЛ-13 таъсирида индукцияланади. Меъёрда периостин жароҳатларнинг битишида ва периодонт мустаҳкамлигини таъминлашда иштирок этади, бироқ бурун бўшлиқлари шиллиқ қаватидаги унинг гиперсекрецияси патологик фиброзга ҳамда жараённинг сурункали тус олишига олиб келади.

Периостиннинг молекуляр аҳамияти унинг эозинофиллар юзасидаги интегринлар (αvβ3, αvβ5) билан ўзаро таъсирлашиш қобилятидadir, бу эса уларнинг хемотаксиси ва адгезиясини кучайтира-ди. Шу тариқа, периостин эозинофилларни полипоз тўқима ичида “қамаб қўяди” ва уларнинг табиий ювилиб кетишига тўсқинлик қилади. Ўзбекистонлик тадқиқотчилар бурун секретидagi периостин

даражаси Лунд-Маккей шкаласи бўйича КТ-тасвирининг оғирлик индекси билан бевосита боғлиқлигини исботладилар, бу эса жараён фаоллигини баҳолаш учун ундан “суюк биопсия” сифатида фойдаланиш имконини беради.

Эозинофиллар II-тур ПРСда асосий эффектор хужайралар ҳисобланади. ИЛ-5 таъсирида эозинофиллар нафақат шиллиқ қаватга фаол кўчиб ўтади, балки узоқ муддат яшаш қобилиятига ҳам эга бўлади (апоптознинг сусайиши). Эозинофиллар дегранулятсияси юқори токсик оксиллар: эозинофил катион оксиди (ЭСП) ва асосий йирик оксид (МБП) ажралиб чиқишига олиб келади. Бу моддалар базал мембрананинг “кимёвий куйиши”ни чақиради ва ҳилпилловчи эпителийнинг нобуд бўлишига сабаб бўлади, бу эса тўсиқ нуқсонини янада кучайтиради. Муҳим морфологик жиҳат эозинофил “тузоқлар” (ETosis) нинг шаклланишидир, улар захарли ферментлар билан тўйинтирилган эозинофил ДНК тўрларидан иборат. Бу тузилмалар бурун секретининг қовушқоқлигини оширади ва патоген микрофлора (*S. aureus*) биоплёнкаларининг ҳосил бўлишига шароит яратади, бу эса ПРСнинг даволашга энг чидамли шакллариға хосдир.

Хулоса. 2020–2025 йиллар давомидаги маҳаллий ва хорижий адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, полипоз риносинусит (ПРС) оториноларингологиянинг энг мураккаб ва ижтимоий аҳамиятга эга муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Яллиғланишнинг молекуляр механизмларини ўрганишда сезиларли муваффақиятларга эришилганига қарамай, касалликнинг, айниқса унинг эозинофил эндотипининг (Type 2 high) қайталаниш даражаси юқорилигича қолиб, 40–60 фоизга етмоқда. Бурун эпителийси структуравий яхлитлигининг бузилиши ҳамда хужайра адгезияси оксиллари, хусусан, Э-кадгерин етишмовчилиги патогенезнинг бирламчи бўғини сифатида тан олинган. Периостиннинг Th2-жавоб реакцияси ва тўқималар ремоделланишининг интеграл кўрсаткичи сифатидаги ҳал қилувчи ўрни аниқланган. Шу билан бирга, адабиётларда периостин даражасининг беморларнинг бир гуруҳи мисолида базал мембрана деструкциясининг аниқ морфометрик кўрсаткичлари ва матрикс металлопротеиназалар (ММП-9) фаоллиги билан боғлиқлиги масалалари етарлича ёритилмаган. Юқоридагилар ПРС ривожланишининг морфо-иммунологик қонуниятларини аниқлашга қаратилган ушбу тадқиқотни ўтказиш заруратини юзага келтиради. Бу эса, ўз навбатида, даволаш тактикасини танлашни объективлаштириш ва касаллик қайталанишлари сонини камайтириш имконини беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Fokkens, W. J. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020 / W. J. Fokkens, V. J. Lund, C. Hopkins [et al.] // *Rhinology*. – 2020. – Vol. 58, № S29. – P. 1–464. – doi: 10.4193/Rhin20.600.
2. Лопатин, А. С. Полипозный риносинусит: современный алгоритм диагностики и лечения / А. С. Лопатин, С. В. Сысолятин, С. А. Карпищенко // *Российская ринология*. – 2023. – Т. 31, № 4. – С. 285–294. – doi: 10.17116/rosrino202331041285.
3. Хасанов, С. А. Распространенность и клинические особенности полипозного риносинусита у жителей различных регионов Узбекистана / С. А. Хасанов, У. С. Вохидов, А. А. Арифов // *Стоматология и оториноларингология Узбекистана*. – 2021. – № 1. – С. 105–109. – doi: 10.34920/2021-1-105.
4. Bachert, C. The burden of disease in chronic rhinosinusitis with nasal polyps / C. Bachert, L. Zhang, M. Gevaert // *Journal of Allergy and Clinical Immunology*. – 2021. – Vol. 147, № 5. – P. 1530–1540. – doi: 10.1016/j.jaci.2021.05.004.
5. Aiyer, R. G. Quality of life and socioeconomic impact of chronic rhinosinusitis with nasal polyps: A global perspective / R. G. Aiyer, S. S. Upadhyay // *World Journal of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery*. – 2022. – Vol. 8, № 3. – P. 211–218. – doi: 10.1016/j.wjorl.2022.04.001.
6. Набиев, А. М. Современные подходы к эпидемиологии риносинуситов в Республике Узбекистан / А. М. Набиев, Ф. С. Икромов // *Вестник врача (Самарканд)*. – 2024. – № 2. – С. 67–72. – doi: 10.38095/2181-466X-20242-67-72.
7. Набиев, А. М. Иммуноморфологические маркеры структурной перестройки слизистой оболочки / А. М. Набиев // *Вестник врача (Самарканд)*. – 2024. – № 2. – С. 55–60. – doi: 10.38095/2181-466X-20242-55-60.
8. Карпищенко, С. А. Особенности ведения пациентов с полипозным риносинуситом и сопутствующей бронхиальной астмой / С. А. Карпищенко, С. В. Баранская // *Российская ринология*. – 2023. – Т. 31, № 2. – С. 115–122. – doi: 10.17116/rosrino202331021115.
9. Samieva G. U., Abdirashidova G. A., Sobirova Sh B. Prognostic value of cytokine spectrum and their changes in primary and recurrent laryngotracheitis in children // *Innovative research: problems of implementation of results and directions of development*. – 2017. – С. 103.
10. Самиева Гульноза, Абдирашидова Гульноза, Курбанов Голиб Патогенетические аспекты эндогенной интоксикации и ее влияние на течение различных форм стенотического ларинготрахеита у детей // *Обозрение европейской*

науки. 2018. №9-10-2.

11. Utkurovna S. G., Bahtiyarovna S. S., Gulnoz A. Integrated Approaches to The Diagnosis, Treatment, And Prevention of Stenosing Laryngotracheitis In Children // European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.

12. Самиева, Г. У., & Абдирашидова, Г. А. (2026). Роль барьерной дисфункции эпителия и матриксного ремоделирования в патогенезе полипозного риносинусита. В Вестник

фундаментальной и клинической медицины (Т. 3, Выпуск 23, сс. 10–13). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18831963>

13. Самиева Гулноза Уткуровна, Абдирашидова Гулноза Аблакуловна, Бакиев Шавкат Шерзодович Современные представления об иммуноморфологических механизмах развития и рецидивирования полипозного риносинусита // Биология ва тиббиёт муаммолари 2026, №1 (167). 480-483

Иқтибос учун: Абдирашидова Г.А. Полипоз риносинуситнинг ривожланиши ва рецидивланишининг иммуноморфологик механизлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 186–190. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20052821>